

8. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» // Справочно-Правовая система Консультант Плюс, 2017 г.

9. Фольмут, Х. Инструменты контроллинга от А до Я: моногр. / Х. Фольмут. - М.: Финансы и статистика, 2020. - 215 с.

УДК 336: 004(470+571)

DOI

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ПОГОРЖЕЛЬСКАЯ Н.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

ШЕВЧИК А.Э.,
студентка ОП «Бакалавриата»,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследованы методические основы цифровой трансформации финансовой системы Российской Федерации. Рассмотрена сущность цифрового официального платежного средства государства – цифрового рубля. Обоснована необходимость формирования комплексного механизма функционирования финансовых экосистем.

Ключевые слова: финансовая система, цифровизация, цифровой рубль, блокчейн, цифровые финансовые активы.

DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL BASIS OF TAX ADMINISTRATION IN THE CONDITIONS OF MODERN CHALLENGES

POGORZHELSKAYA N.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the department of
financial
services and banking,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

SHEVCHIK A.E.,
student of EP «Bachelor»,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article explores the methodological foundations of the digital transformation of the financial system of the Russian Federation. The essence of the digital official means of payment of the state - the digital ruble is considered. The necessity of forming a complex mechanism for the functioning of financial ecosystems is substantiated.

Keywords: *financial system, digitalization, digital ruble, blockchain, digital financial assets.*

Постановка задачи. В современном мире все страны стремятся к цифровой трансформации государства и бизнеса. Цифровая экономика стала популярна не только в РФ, но и во всех высокоразвитых и развивающихся странах. Развитие цифровых технологий расширили возможности доступа населения к финансовым услугам. Финансовые ресурсы исходя из функционально содержания и особенностей построения экономических отношений опосредуют хозяйственные связи на всех уровнях государственного управления (федеральном, региональном и местном). Как следствие воздействие цифровой трансформации на финансовую систему является одним из наиболее стремительных и существенных [1].

Анализ последних исследований и публикаций. Процессы цифровизации в различных аспектах рассмотрены в работах Ф.И. Ерешко, Д.Н. Лопаев, Е.В. Захарова, Э.Н. Крылатых, С.Б. Огневцева, С.Г. Сальникова, И.Б. Тесленко, Д. Ю. Фраймович. Вопросы цифровой трансформации финансовой системы активно исследуются специалистами Банка России, Банка Международных расчетов, Совета по финансовой стабильности, Международного валютного фонда. Особенности влияния цифровизации на экономику России исследуются в работах отечественных ученых: М.А. Эскиндарова, Е.А. Звоновой, В.Я. Пищика, Е.Н. Акимовой, Г.И. Абдрахмановой, Е.Н. Карповой, Н.П. Молчановой, А.В. Березнова, Н.Г. Малышкина, В.В. Масленникова, Е.А. Халимона, А.Э. Зориновой, Е.Б. Стародубцевой.

Актуальность. Обязательным условием эффективного взаимодействия хозяйствующих субъектов и государственных структур является цифровая совместимость, при создании и функционировании финансовых экосистемы (фискальных, банковских и др.). Существующие на данный момент цифровые «разрывы» субъектов Российской Федерации, требуют развития институциональной и информационной инфраструктуры на основе

формирования интегрированной финансовой экосистемы с целью всестороннего обеспечения поддержки многопользовательских данных [2]. Доступ к цифровым данным обуславливает необходимость повышения технической оснащённости регионов-аутсайдеров, формирования условий дальнейшего их развития с учетом изменения моделей бюджетирования и планирования.

Цель статьи рассмотреть экономическую сущность и тенденции развития цифровизации финансовой системы российской федерации в современных условиях

Изложение основного материала исследования. Оцифровка данных, разработка и использование искусственного интеллекта оказали значительное влияние на развитие и стратегическое преобразование финансовой сферы РФ. Взаимодействие с государством постепенно переходит на электронную платформу, осуществляется массовый перенос документов и сообщений на цифровые носители, допускается использование электронной подписи.

В России, действует программа цифровой трансформации государственных серверов, которая включает переход в цифровой формат всех госуслуг, а также внедрение обратной связи между населением и государством. Цифровизация необходима для оптимизации бизнес-проектов и повышения эффективности бизнеса.

По данным РосБизнесКонсалт (РБК) – 71% мировых бизнес-лидеров называют цифровую трансформацию главным приоритетом для своих компаний. Переходным периодом стала пандемия, при которой организации были вынуждены перевести персонал на удаленную работу, а также перенастроить документооборот и рабочий процесс в целом [3].

Значимым фактором, определяющим тенденции цифровизации финансового сектора РФ, является импорт около 90 % аппаратного и 60 % программного обеспечения [2]. Так, западные страны являются крупнейшими поставщиками компьютерных услуг для РФ (Германия – 16,4%, США – 9,6%, Нидерланды – 9 %). В импорте электроники, оборудования и прочих ИКТ-товаров 85% приходится на страны Азии, в том числе 65% – на Китай. Большая часть производимого в регионе оборудования и электроники основана на технологиях и интеллектуальной собственности западных компаний, которые имеют право вводить ограничения на их экспорт в Россию. Дефицит и дороговизна серверов, систем хранения данных,

отсутствие специализированного программного обеспечения и средств разработки программных продуктов также негативно сказываются на цифровой трансформации в большинстве отраслей РФ, что в сложившейся военно-политической обуславливает необходимость цифровизации на основе отечественных информационных технологий [4].

Одним из новых направлений цифровизации является смарт-контракт. Смарт-контракт – это созданный с использованием компьютерного кода алгоритм, предназначенный для передачи информации. Он помогает заключать и поддерживать контракты в среде блокчейна, а также обеспечивает выполнение обеими сторонами условий этого контракта.

Его основной задачей является обеспечение безопасного выполнения различных операций. Смарт-контракт самостоятельно отслеживает выполнение условий сделок каждой из сторон. Данная процедура экономит время и деньги. Для подписания смарт-контрактов стороны используют электронные подписи, которые выдаются в виде ключей шифрования. Смарт-контракты работают в особо децентрализованной сети.

Планируется расширять и в дальнейшем функции системы быстрых платежей (СБП), путем повышения доступности и развития услуг системы. Продвижение СБП для бизнеса будет за счет внедрения агентской схемы подключения торгово-сервисных предприятия (ТСП) к СБП. В будущем предполагается внедрение трансграничных переводов [4].

Еще одним трендом цифровизации финансового сектора является появление системы передачи финансовых сообщений. 12 марта 2022 года от SWIFT были отключены семь российских банков, которые попали под санкции Евросоюза и США. В связи с этим Центральный банк РФ тестовом режиме запустил свою систему передачи финансовых сообщений (СПФС), позволяющую передавать сообщения в формате SWIFT, отправлять сообщения в форматах пользователей, верифицировать сообщения, а также определять списки контрагентов и типов принимаемых сообщений. Первоначально СПФС планировали развивать на территории стран Евразийского экономического союза (РФ, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан). Сейчас к системе присоединились банки Турции, Швеции, Франции, Японии, Таджикистана, Кубы, Германии, Швейцарии. В перспективе планируется расширять круг участников,

путем привлечения иностранных партнеров российских организаций [6].

При помощи Единой биометрической системы (ЕБС) банк РФ продолжит развитие механизма дистанционной идентификации. В банках с универсальной лицензией клиенту можно будет открыть счет или вклад, а также получить кредит, после проведения его удаленной идентификации на сайте или в мобильном приложении. Планируется применение ЕБС для аутентификации при обращении в кол-центр банка, подтверждения или отмены сомнительных операций, входа в дистанционное банковское обслуживание и т.д. Данная система позволит использовать биометрические технологии для любых целей организации без необходимости создания собственных биометрических систем. Предполагается, что ЕБС будет иметь статус государственной информационной системы. Данный статус позволит использовать биометрические данные для получения финансовых и государственных услуг.

ЦБ РФ приступил к тестированию цифрового рубля и в скором времени планирует внедрить новую форму денег. Архитектура платформы цифрового рубля включает элементы централизованной системы и распределенных реестров. Цифровой рубль – это не криптовалюта, а будущая третья форма денег РФ [7]. Как и наличные, она выпускается государственным эмитентом в объеме, необходимом для монетарной политики конкретной страны. Но при этом цифровая валюта не имеет материального воплощения, а представляет собой код, который делает ее однотипной с банковским счетом в виде записи в соответствующем реестре. Однако, в отличие от банковского счета, ответственность за сохранность средств на счете несет не коммерческий банк, а государственный регулятор рынка. С криптовалютами официальное цифровое платёжное средство CBDC (Central Bank Digital Currency), роднит технология блокчейн.

Стоит отметить, что согласно Федеральному закону «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [8], цифровой валютой являются данные в электронном виде, а именно: совокупность цифровых обозначений и кодов, занесенные в электронную платежную систему, которые выступают в роли платежных средств, но в тоже время не являются денежными единицами России, других стран, общемировой единицей расчета и

инвестицией. Принятие данного закона, позволяет Федеральной налоговой службе РФ облагать криптовалюту налогом, так как она официально приравнена к имущественным активам, а также обязать всех граждан, владеющих цифровыми активами, сообщать о совершении сделок с ней, превышающих шестьсот тысяч рублей.

Несмотря на то, что криптовалюту можно приобретать, хранить, продавать и менять, через обменные системы, уплачивая налог на прибыль, закон [8] включает запрет на оплату ею товаров, услуг и работ, так как цифровая валюта в России не приравнена к официальному платежному средству – рублю. Такой подход к регулированию цифровых финансовых активов связан как с рисками неконтролируемого оборота, так и с перспективой выпуска CBDC Центральным Банком РФ.

Необходимо обратить внимание на то, что преодоление эволюционного пути от полного отрицания (2014 г.) до признания возможности создания собственной цифровой валюты CBDC (2019 г.) Банку России потребовалось 5 лет [9]. А в конце 2020 г. российский мегарегулятор выпустил Доклад для общественных консультаций [10], в котором определил концепцию создания и реализации проекта «Цифровой рубль» в рамках следующих этапов: декабрь 2021 г. – создание прототипа платформы цифрового рубля с подключением 12 кредитных организаций; 2022 г. – тестирование прототипа платформы и разработка дорожной карты для внедрения цифрового рубля с внедрением соответствующего законодательства.

Внедрение цифрового рубля планируется на основе двухуровневой розничной модели. Первый уровень – Банк России, который является оператором платформы и эмитентом, на втором уровне – финансовые организации и Федеральное казначейство, которое становится специальным участником платформы цифрового рубля, осуществляющим операции по обеспечению деятельности бюджетных организаций. Подключение финансовых посредников будет обеспечено после установления регулирования допуска и надзора в платежной сфере.

Переход на CBDC не избавляет экономику от рисков, сопутствующих эмиссии фиатных денег (а выпуск их в оборот приведет к изъятию пропорционального объема наличных денег. В то же время, преимуществами цифрового рубля являются: доступ к кошельку через любую финансовую организацию, в которой обслуживается клиент; единые тарифы, снижающие издержки;

возможность использования без доступа к Интернету; высокий уровень сохранности и безопасности средств; создание инновационных финансовых продуктов и сервисов (смарт-контракты, маркирование платежей), повышающих качество обслуживания за счет роста конкуренции, развитие новой платежной инфраструктуры; контроль за расходованием бюджетных средств; снижение издержек на администрирование бюджетных платежей; потенциал для упрощения проведения трансграничных платежей.

Банк РФ отмечает, что поддержка цифровизации финансового сектора является стратегической задачей любого государства. Внедрение разнообразных технологий на финансовом рынке способствует: повышению финансовой доступности различных видов финансовых инструментов для удовлетворения потребностей граждан; появлению новых бизнес-моделей; повышению производительности труда.

Лидером цифровых технологий в наше время является Сбербанк, обладающий существенным количеством нововведений в части онлайн-кредитования. Не так давно банк подключился к автоматизированной упрощенной системе налогообложения, создав собственный сервер с разработкой новых стандартов открытого банкинга, что способствует внедрению проектов по обмену данными в защищенной среде.

Развитие цифровизации, искусственного интеллекта – это возможность для каждого государства не только сохранить, но и повысить конкурентоспособность, что улучшит функционирование финансовой системы, а в целом, и качество жизни населения. В современном мире задачей любой финансовой организации является внедрение прогрессивных технологий для инновационного развития своей страны. То, насколько успешно банки будут использовать роботизированную автоматизацию бизнес-процессов, блокчейн, чат-боты, биометрию, и будет определять их способность эффективно конкурировать с качественно новыми поставщиками банковских услуг и продуктов, противостоять киберугрозам.

Санкции по-разному повлияли на цифровой рынок, одни начали развивать собственные продукты, другие – предпочли уйти с рынка.

Большинство финансовых компаний стремительно оцифровывают свой бизнес. Они находят более гибкие способы работы, повышают производительность, проводят модернизацию

своей деятельности за счет инвестиций в цифровые технологии. Все это позволяет достойно конкурировать на рынке финансовых услуг, привлекать клиентов, развиваться и приумножать прибыль.

В ближайшее время проблемы кибербезопасности обострятся в связи с тем, что на передний план выдвигается необходимость сохранности информации с соответствующей защитой персональных данных клиентов, а это требует дополнительных расходов и существенных инвестиций для поддержания конкурентоспособности в этом сегменте рынка [11].

Одновременно из-за эпидемиологической ситуации в мире доля безналичных расчетов значительно возросла, поэтому банки заинтересованы в проведении платежей и получении соответствующих комиссионных.

Развитие искусственного интеллекта и связанных с ним технологий, не потеряет актуальности в связи с тем, что, позволяя работать с информационными базами, он играет огромную роль с точки зрения таргетирования банковских продуктов в условиях острой конкурентной борьбы.

Значительный рост клиентской базы за счет привлечения новых пользователей маловероятен, а потому требуется совершенствовать имеющийся опыт работы с текущими клиентами (в определенных целевых аудиториях) и параллельно заниматься привлечением новых.

Особое значение для эффективности развития банковской системы имеет ипотечное кредитование, при котором успешно внедряются различные инструменты цифровых методов сбора и обработки информации, что способствует экономии времени клиентов и, соответственно, более оперативному и качественному документообороту.

Одновременно с очевидными преимуществами цифровые технологии вызывают необходимость в подготовке соответствующих кадров и постоянное повышение их квалификации.

Для повышения эффективности информационных систем их внедрение должны заниматься специалисты, которые могут выступать и как администраторы, и как пользователи. Необходимость постоянного обновления цифровых технологий усложняет подготовку соответствующих кадров, что предъявляет особые требования к средним и высшим учебным заведениям.

Повышаются риски появления ошибок, связанных с автоматизацией различных внутрибанковских операций, а потому цифровые системы нуждаются в постоянном и непрерывном мониторинге процессов банковского обслуживания. При этом важно объективно оценивать потенциальные стратегические и тактические угрозы, что также требует дополнительных затрат [11].

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, цифровизация финансовой системы, поддерживаемая государством, юридическими и физическими лицами, трансформирует модели функционирования, выявляя риски и «узкие места», которые могут повлиять на долгосрочную устойчивость развития экономики в целом. В первую очередь стоит отметить риски информационной безопасности и конфиденциальности. Для определения нового вектора развития Российской Федерации в условиях санкционных вызовов, требуется разработка комплексного механизма функционирования информационной инфраструктуры с формированием интегрированной финансовой экосистемы.

Список использованных источников

1. Байгузина, Л. З. Цифровизация финансовой системы в условиях трансформации современной экономики / Л. З. Байгузина // Калужский экономический вестник. – 2022. – № 1. – С. 4-7. – EDN DKGCR.

2. Цифровизация финансового сектора экономики как фактор повышения эффективности управления региональными экономическими системами / Н. В. Видеркер, Е. Ю. Калашникова, И. В. Меркулова [и др.] // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2022. – № 3(90). – С. 50-57. – DOI 10.37493/2307-907X.2022.3.6. – EDN VOAQZC.

3. «Эксперты оценили угрозу санкций для цифровой трансформации России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/technology_and_media/27/04/2022/62681d139a7947266b64cd9e (дата обращения: 25.10.2022).

4. Банк РФ «Основные направления цифровизации финансового рынка на период 2022-2024» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.cbr.ru/press/event/?id=1251-8#highlight=%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8> (дата обращения: 26.10.2022).

5. Центральный банк РФ «Аналитический обзор по теме смарт-контракты» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://cbr.ru/Content/Document/File/47862/SmartKontrakt_18-10.pdf
(дата обращения: 26.10.2022).

6. Система передачи финансовых сообщений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbr.ru/PSystem/fin_msg_transfer_system/ (дата обращения: 26.10.2022).

7. «Что такое цифровой рубль и зачем он нужен РФ?» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://fedpress.ru/article/3125566> (дата обращения: 26.10.2022).

8. Федеральный Закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 N 259-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/ (дата обращения: 30.10.2021).

9. Солдаткин С.Н. Цифровой рубль: особенности российской модели создания и функционирования национальной цифровой валюты / С.Н. Солдаткин, В.О. Сигов // Вестник Хабаровского государственного университета экономики и права. – 2021. – № 2 (106). – С. 62-69.

10. Концепция цифрового рубля [Электронный ресурс]: офиц. сайт Банка России. – Москва 2021. – Режим доступа: <https://www.cbr.ru/fintech/dr/> (дата обращения: 30.10.2021).

11. Колесников, Ю. А. Цифровизация финансовой системы как новый вектор развития России / Ю. А. Колесников, М. А. Енина // Вестник юридического факультета Южного федерального университета. – 2022. – Т. 9. – № 2. – С. 144-149. – DOI 10.18522/2313-6138-2022-9-2-17. – EDN NJRJJV.

УДК 336.11
DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В РАМКАХ МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ

ПРУДНИКОВ В.А.,
старший преподаватель кафедры цифровой
аналитики и контроля,
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Автором статьи рассмотрены теоретические положения риск-ориентированного подхода, определены основные категории (определение, преимущества, индикаторы риска, его виды, методы оценки риска) и нормативно-правовое обеспечение для борьбы с теневыми доходами и последующим финансированием терроризма. Ознакомление с оценочной